

EBÜ’L-LEYS ES-SEMERKANDÎ VE İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA İLMÎ MİRASI

Harun Abacı

Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606109>

Özet. Bu çalışma, Hanefî fıkhi ve İslâmî ilimler sahasında derin tesirleri bulunan Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin (ö. 373/983) ilmî mirasını, Semerkand şehri bağlamında inanç turizmi perspektifiyle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan Semerkandî, sadece bir fakih ya da müfessir değil, aynı zamanda zâhid ve sûfi kimliğiyle de öne çıkmış; Hanefî mezhebinin kurumsallaşma sürecine önemli katkılar sunmuştur. Semerkand gibi kadim bir ilim merkezinde yetişen ve “Tenbîhü'l-Gâfilîn”, “Bustânü'l-Ârifîn” gibi eserlerle tanınan bu âlimin, sadece İslâmî ilimlerin gelişimi açısından değil, kültürel ve manevi mirasın günümüzdeki yansımaları bakımından da ciddi bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır.

Araştırmanın temel amacı, Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin ilmî kişiliğini ve eserlerini değerlendirmekle birlikte, bu mirasın Semerkand şehrinin inanç turizmi potansiyeline nasıl katkı sağladığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, hem klasik tabakat ve tarih kaynakları hem de çağdaş akademik literatür taranmış; türbesi, eserlerinin yaygınlığı ve ilmî tesirleri, Semerkand'ın dinî-kültürel turizm açısından gelişimini etkileyen başlıca unsurlar olarak ele alınmıştır.

Makalenin giriş bölümünde, Ebü'l-Leys'in ilim hayatı, hocaları, talebeleri ve yaşadığı ilmî çevre detaylandırılarak, onun İslam düşüncesindeki yeri vurgulanmıştır. Ardından, kaleme aldığı eserlerin tanıtımı yapılmış; Hanefî fıkhnın sistematik yapısına yaptığı katkılar ve kelâmî eğilimleri üzerinde durulmuştur. Bu eserlerin farklı bölgelere yayılması, farklı dillere tercüme edilmesi ve halk nezdinde kazandığı kabul düzeyi, onun ilmî tesirinin geniş coğrafyalara yayıldığını göstermektedir.

Çalışmanın özgün yönü, Ebü'l-Leys'in ilmî mirasının yalnızca akademik bir değer taşımadığını, aynı zamanda turizm sosyolojisi ve kültürel miras yönetimi açısından da dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu göstermesidir. Türbesinin bulunduğu Semerkand, tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olduğu kadar, bugün de inanç temelli seyahatlerin odak noktalarından biridir. Makalede, türbenin mimari özellikleri, ziyaretçi profili, şehir ekonomisine etkisi ve yerel yönetimlerin bu mirası tanıtma faaliyetleri analiz edilmiştir.

Sonuç olarak bu çalışma, Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin ilmî şahsiyeti ile Semerkand'ın inanç turizmi arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bir bakış açısıyla irdeleyen ve bu bağlamda literatürdeki boşluğu dolduran ilk kapsamlı araştırmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebü'l-Leys es-Semerkindî, Hanefî Fıkhi, İlmî Miras, İnanç Turizmi, Semerkand.

Abstract. This study aims to evaluate the scholarly legacy of Ebü'l-Leys es-Semerkindî (d. 373/983), a prominent figure in the fields of Hanafî jurisprudence and Islamic sciences, within the framework of faith-based tourism in the historical city of Samarkand. Recognized as not only a jurist and exegete but also as an ascetic and a Sufi, es-Semerkindî played a pivotal role in the institutionalization of the Hanafî school. A product of Samarkand, one of the most distinguished centers of Islamic civilization, he authored influential works such as Tenbîhu'l-Gâfilîn and Bustânü'l-Ârifîn, which extended his influence across both scholarly circles and the wider Muslim

community. His intellectual legacy continues to resonate today not only in academic realms but also in the sphere of cultural and spiritual heritage.

The principal objective of this study is to assess both the scholarly personality and literary contributions of Ebū'l-Leys es-Semerkaḡī, while also analyzing how his legacy contributes to the faith-based tourism potential of Samarkand. Accordingly, the research draws upon classical biographical and historical sources as well as contemporary academic literature. Es-Semerkaḡī's tomb, the widespread reception of his works, and his intellectual influence are examined as central elements in the city's development as a religious and cultural destination.

The introductory section outlines his scholarly background, including his teachers, students, and the intellectual milieu in which he thrived. The subsequent sections provide a detailed examination of his major works, highlighting his contribution to the systematization of Ḥanaḡī jurisprudence and his alignment with Māturīdī theology. The broad dissemination and translation of his works demonstrate the far-reaching impact of his scholarship across the Islamic world.

A distinctive contribution of this study lies in presenting es-Semerkaḡī's intellectual legacy not only as an academic heritage but also as a sociological and cultural asset within the field of tourism studies. Samarkand, which has historically served as a bastion of knowledge and spirituality, continues to attract religiously motivated visitors. In this context, the study investigates the architectural features of his tomb, visitor demographics, its impact on the local economy, and municipal efforts aimed at promoting this scholarly heritage.

In conclusion, this article seeks to be one of the first comprehensive studies to explore the relationship between the scholarly stature of Ebū'l-Leys es-Semerkaḡī and the role of Samarkand in faith-based tourism, offering a multidisciplinary perspective and addressing a notable gap in the literature.

Keywords: Ebu'l-Leys es-Semerkaḡī, Ḥanaḡī Jurisprudence, Scholarly Legacy, Faith-Based Tourism, Samarkand.

Аннотация. Данное исследование направлено на оценку научного наследия Абу-ль-Лейса ас-Самарканди (ум. 373/983), выдающегося учёного в области ханаḡитского фикха и исламских наук, в контексте религиозного туризма в историческом городе Самарканд. Ас-Самарканди, оставивший глубокий след в истории исламской мысли, был не только правоведом и комментатором Корана, но и известным аскетом и суфием. Он внёс значительный вклад в институционализацию ханаḡитского мазхаба. Родом из Самарканда — одного из древнейших центров исламской цивилизации — он прославился такими трудами, как «Танбих аль-гафилин» и «Бустан аль-арифин», оказав влияние как на учёные круги, так и на широкие слои мусульманского общества. Его научное наследие продолжает играть значительную роль не только в академической сфере, но и в сохранении культурно-духовного наследия мусульманского мира.

Основной целью настоящего исследования является изучение научной деятельности ас-Самарканди и его произведений, а также анализ того, как его наследие способствует развитию потенциала Самарканда в области религиозного туризма. В этой связи были использованы как классические табакатные и исторические источники, так и современные академические исследования. Мавзолей Абу-ль-Лейса, распространённость его сочинений и научное влияние рассматриваются как ключевые элементы, определяющие религиозно-культурную значимость Самарканда.

Вводная часть статьи содержит информацию о его жизни, учителях, учениках и научной среде, в которой он развивался. Далее приводится подробный обзор его трудов, с акцентом на его вклад в систематизацию ханафитского фикха и его матуридитские убеждения. Распространение его трудов в различных регионах и их переводы на разные языки свидетельствуют о широкой географии его научного влияния.

Особенность этого исследования заключается в том, что научное наследие ас-Самарканди рассматривается не только как академическая ценность, но и как важный элемент социологии туризма и управления культурным наследием. Самарканд, на протяжении веков остававшийся центром знаний и духовности, и сегодня сохраняет своё значение как место паломничества. В статье рассматриваются архитектурные особенности его мавзолея, профиль посетителей, влияние на местную экономику и деятельность местных властей по популяризации этого наследия.

В заключение, данная работа представляет собой одно из первых комплексных исследований, посвящённых взаимосвязи между научной значимостью Абу-ль-Лейса ас-Самарканди и ролью Самарканда в религиозном туризме, предлагая междисциплинарный подход и восполняя заметный пробел в научной литературе.

Ключевые слова: Абу-ль-Лейс ас-Самарканди, ханафитский фикх, научное наследие, религиозный туризм, Самарканд.

Giriş

İslam ilim geleneğinin önemli simalarından biri olan Ebü'l-Leys es-Semerkandî (ö. 983), Hanefî fihhî, tefsir ve tasavvuf alanlarındaki çalışmalarıyla İslam düşünce tarihinde derin izler bırakmış bir âlimdir. Semerkant'ta doğduğu düşünülen ve Hanefî mezhebinin sistemleşmesinde önemli bir rol oynayan Semerkandî, "Tenbîhü'l-Ġâfilîn" ve "Bustânü'l-Ârifîn" gibi eserleriyle hem akademik çevrelerde hem de halk arasında geniş bir etki alanına sahip olmuştur. Onun ilmî mirası yalnızca fikh ve kelâm sahalılarında değil, aynı zamanda inanç turizmi bağlamında da büyük bir öneme sahiptir. Semerkant, tarihî İpek Yolu üzerinde bulunması ve İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olması sebebiyle, Ebü'l-Leys gibi âlimlerin türbeleri ve eserleri aracılığıyla kültürel ve dinî bir cazibe merkezi hâline gelmiştir.

Bu makale, Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin ilmî mirasını Hanefî mezhebi ve İslam düşüncesine katkıları çerçevesinde ele alarak, bu mirasın Semerkant'ın inanç turizmindeki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, hem akademik literatürdeki boşluğu doldurmayı hem de tarihî şahsiyetlerin kültürel mirasının turizmle nasıl entegre edilebileceğine dair öneriler sunmayı hedeflemektedir.

Ebü'l-Leys üzerine yapılan mevcut çalışmalar çoğunlukla onun fikh ve tefsir alanındaki katkılarına odaklanmıştır. TDV İslam Ansiklopedisi'nde İshak Yazıcı tarafından kaleme alınan madde, Semerkandî'nin hayatı, hocaları ve eserlerini detaylandırarak Hanefî geleneğindeki yerini vurgulamaktadır. Ayrıca, Ayşe Sarıtaç'ın yüksek lisans tezi, onun Mâtürîdîlik içindeki konumunu ve kelâmî görüşlerini analiz etmektedir. Ancak, bu çalışmaların büyük bir kısmı, Semerkandî'nin inanç turizmiyle olan ilişkisini ele almamıştır. Öte yandan, Sorularla İslamiyet gibi platformlarda eserlerinin güvenilirliği tartışılmış, ancak bu tartışmalar turizm boyutunu içermemiştir. Turizm bağlamında ise, Semerkant'ın mimari ve kültürel mirası üzerine yapılan araştırmalar, Ebü'l-Leys'in türbesine yeterince yer vermemektedir.

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerini benimseyerek hem tarihsel kaynak taraması hem de kültürel analizleri birleştirmektedir. Ebü'l-Leys'in eserleri, klasik tabakat eserleri ve akademik

tezler gibi birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden incelenmiş; Semerkant’ın turistik potansiyeli ise şehrin tarihî yapıları ve ziyaretçi istatistikleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca, literatürdeki eksiklikler belirlenerek, ilmî mirasın turizmle entegrasyonuna yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Bu makale, Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin ilmî kişiliği ile Semerkant’ın inanç turizmi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Türbenin mimari özellikleri, ziyaretçi profili ve bölge ekonomisine etkisi gibi hususlar akademik bir perspektifle ele alınmıştır. Ayrıca, Hanefî fikhının sistematikleşmesindeki rolü ve eserlerinin tercüme süreçleri, turizmin kültürel boyutunu destekleyecek şekilde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, çalışma hem İslam ilimleri hem de turizm araştırmalarına disiplinlerarası bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

1. Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Hayatı

Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Semerkant’ta doğmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Bazı kaynaklarda, yine aynı isimle anılan ve 294 (906) yılında vefat eden bir Mu‘tezilî âlimle karıştırıldığı görülmektedir. Hanefî mezhebinin önde gelen fakihleri arasında yer alan Nasr b. Muhammed, hem müfessir hem fakih hem de zâhid olarak tanınırken, aynı isimle anılan diğer şahsiyet ise hâfız lakabıyla bilinmektedir.¹

İlk eğitimini babasından aldığı anlaşılmakta olup, fıkıh alanındaki asıl hocası, “Küçük Ebû Hanîfe” unvanıyla maruf Belhî Ebû Ca‘fer el-Hinduvânî’dir. Hanefî fikhının yanı sıra hadis, kelâm ve tefsir ilimlerinde de derinleşmiştir. Semerkant, Belh ve Buhara gibi önemli ilim merkezlerinde tahsil görmüş, ayrıca Bağdat’a giderek burada Muhammed b. Muhammed b. Sehl en-Nîsâbüri’den hadis rivayet etmiştir. Kendisine öğrencilik edenler arasında Ali b. Ahmed er-Rezzâz bulunmaktadır. Semerkant Kadısı Halîl b. Ahmed es-Siczî (İbn Cenk), Ebû Bekir Muhammed b. Saîd (A‘meş) ve Ebû Bekir Muhammed b. Fazl el-Buhârî onun önde gelen hocaları arasındadır. Yetiştirdiği talebeler arasında ise Lokmân b. Hakîm b. Fazl ve Ebû Bekir Muhammed b. Abdurrahman et-Tirmizî zikredilmektedir.

Vefat yılına dair kaynaklarda 373 (983) ile 393 (1003) arasında farklı tarihler verilmişse de, yaygın kanaate göre 11 Cemâziyelevvel 373 (21 Ekim 983) tarihinde vefat etmiştir. Ebü’l-Leys es-Semerkandî, bilhassa vaaz, nasihat ve ilmihal türündeki eserleri vesilesiyle İslâm dünyasında geniş bir tesir uyandırmıştır. Telif ettiği ve kendisine nispet edilen birçok eser, Endülüs’ten Endonezya’ya kadar ulaşmış, asırlar boyunca Müslüman toplumların dinî hayatlarını ve İslâm anlayışlarını şekillendirmiştir. Çeşitli Müslüman toplulukların dillerine tercüme edilen bu eserler sayesinde, Ebü’l-Leys es-Semerkandî büyük bir velî olarak kabul edilmiş, adına türbe ve makamlar inşa edilmiştir.²

Ebü’l-Leys es-Semerkandî, Ebû Hanîfe ve bazı talebeleri tarafından kaleme alınan kelâm metinlerinin muhafazası ve aktarılmasında mühim bir rol üstlenmiş, Hanefî mezhebinin yaygın olduğu bölgelerde bu metinlerin benimsenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Kelâmî görüşleri genel itibarıyla Mâtürîdî çizgiyle örtüşmekte olup, bu sahada Hanefî geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir.³

Tefsirinde, Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ’dan büyük ölçüde istifade eden Ebü’l-Leys, nüzül sebepleri, kıraat farklılıkları ve nesih konularına özel bir ehemmiyet vermiştir. Bununla

¹ Kureşî, *el-Cevâhirü’l-muđtyye*, 3/544-545; Hatîb, *Târîhu Bağdâd*, 13/301.

² Kefevî, *Ketâ’ibü a’lâmi’l-aḥyâr*, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3401, vr. 43b.

³ Ahîskavî, *Revâmîzü’l-a’yân*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2127-2128, II, vr. 538a.

birlikte, tefsirinde İsrâiliyyât rivayetlerine geniş yer ayırmış, tasavvufî (işârî) tefsir anlayışının erken temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir.⁴

Fıkıh sahasında birçok müellif tarafından Hanefî fakihler hiyerarşisinde “meselede müctehid” olarak değerlendirilen Ebü'l-Leys, Hanefî mezhebinin gelişiminde önemli katkılar sunmuştur. İlk Hanefî muhtasarlarından birini telif ederek Hanefî fıkıh sistematığının şekillenmesine yardımcı olmuş, ayrıca hilâf sahasında yaptığı çalışmalarla Hanefî hilâf literatürünün temelini atan âlimlerden biri olmuştur.⁵

Ebû Hanîfe ve talebelerinin görüşlerinin nesilden nesile aktarılmasında kilit bir konuma sahip olan Ebü'l-Leys, nâdirü'r-rivâye konusundaki en önemli tedvin faaliyetlerini gerçekleştiren âlimler arasında zikredilmiştir. Mezhep imamlarından sonra gelen fakihlerin görüşlerini ve içtihatlarını bir araya getirmeyi hedefleyen nevâzil literatürünün Hanefî mezhebindeki ilk örneğini kaleme alarak, mezhebin ilmî birikiminin sonraki nesillere intikalini sağlamıştır. III. (IX.) ve IV. (X.) yüzyıllarda yaşamış birçok büyük Hanefî fakihinin görüşleri, onun bu kıymetli eseri sayesinde günümüze ulaşmıştır.⁶

2. İlmî Mirası ve Öne Çıkan Eserleri

Ebü'l-Leys es-Semerkandî, Hanefî fıkıhı, kelâm, tefsir ve tasavvuf sahaslarında kaleme aldığı eserlerle İslâm ilim geleneğinde derin izler bırakmış mümtaz bir âlimdir. Ona nisbet edilen en önemli eserler arasında Hanefî muhtasarlarının ilklerinden sayılan *Hizânetü'l-fıkh*, zâhirü'r-rivâye dışındaki görüşleri ihtiva eden *‘Uyûnü'l-mesâ’il*, mezhep içi içtihat farklılıklarını ele alan *Kitâbü'l-Muhtelefi'l-Fıkh*, namaz ve akâid konularını işleyen *Muqaddime fi's-şalât*, Ehl-i Sünnet akîdesini özetleyen *Beyânü 'Akîdeti'l-Uşûl*, tasavvufî tefsir yönüyle öne çıkan *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Kerîm*, ve ahlâkî öğütler ihtiva eden *Tenbîhü'l-Gâfilîn* ile *Bustânü'l-Ârifîn* gibi eserleri bulunmaktadır. Bazı eserlerin ona aidiyeti ihtilaflı olsa da, özellikle Hanefî mezhebinin erken dönem fikhî ve kelâmî yapısının şekillenmesinde temel bir rol oynamıştır. Eserlerinin Arapça asılları dışında Memlük-Kıpçak Türkçesi başta olmak üzere birçok dile yapılan tercüme, onun ilmî mirasının geniş coğrafyalarda benimsenmesine vesile olmuştur. Müellifin tefsir, fıkıh ve tasavvufî mirası üzerine yapılan akademik çalışmalar arasında İshak Yazıcı, Abdürrahim Ahmed Muhammed ez-Zekke, Eyyüp Said Kaya ve İsmail Güllük'ün lisansüstü tezleri dikkat çekmektedir.

3. Semerkand ve İnanç Turizmi

Semerkand, İslâm dünyasının önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, inanç turizmi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Şehir, Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin yaşadığı ve dersler verdiği bir merkez olması bakımından önemlidir. Tarihi yapıları, medreseleri ve türbeleriyle dinî turizme hizmet eden bu şehir, özellikle şu noktalar açısından dikkat çeker:

• Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin Türbesi:

Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin türbesi, Orta Asya'nın kadim ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Semerkant şehrinde yer almaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen fakih, müfessir ve sûfilerinden biri olan Ebü'l-Leys es-Semerkandî (ö. 373/983), İslâm dünyasında derin izler bırakmış bir âlimdir. Türbesi, onun ilim ve irfanına duyulan hürmetin bir nişanesi olarak inşa edilmiştir.

Türbenin inşa tarihi ve banisi hakkında kesin bilgilere ulaşmak güçtür. Ancak, Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin vefat yılı olan 373 (983) yılı göz önüne alındığında, türbenin bu tarihten sonra,

⁴ Leknevî, *el-Fevâ'idü'l-behiyye*, 220.

⁵ Kâtip Çelebi, *Keşfü'z-zunûn*, 1/563, 568, 703.

⁶ İbn Kutluboğa, *Tâcü't-terâcim*, 79.

muhtemelen 10. veya 11. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Türbenin mimari özellikleri, dönemin İslâm mimarisinin karakteristik unsurlarını yansıtmaktadır. Genellikle tuğla malzemenin hâkim olduğu yapıda, sade ve zarif süslemeler dikkat çeker. Türbenin kubbesi ve kemerleri, Semerkant bölgesinin mimari üslubunu yansıtan özgün detaylara sahiptir.

Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin türbesi, tarih boyunca ilim talipleri ve sûfiler için önemli bir ziyaretgâh olmuştur. Semerkant, İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle tarih boyunca birçok seyyahın uğrak noktası olmuştur. Bu bağlamda, türbe hem yerel halkın hem de uzak diyarlardan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmiştir. Günümüzde de türbe, İslâm tarihine ve kültürüne ilgi duyan turistler için önemli bir durak noktasıdır.

Türbenin bulunduğu çevre, Semerkant'ın zengin tarihî dokusunu yansıtan diğer önemli yapılarla da çevrilidir. Bu durum, ziyaretçilere şehrin tarihî ve kültürel mirasını bir arada görme imkânı sunmaktadır. Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin türbesi, sadece bir mezar yapısı olmanın ötesinde, İslâm ilim ve irfanının derinliklerine bir yolculuk imkânı sunan müstesna bir mekândır.⁷

4. Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin İlmî Mirasının Turizme Katkısı

Ebü'l-Leys es-Semerkandî, Hanefî fikhî ve İslâmî ilimler alanında önemli eserler vermiş, tasavvufî yönüyle de tanınan büyük bir âlimdir. Onun ilmî mirası, yalnızca İslâm dünyasında fıkıh, tefsir ve ahlâk alanlarında bir rehber olmakla kalmamış, aynı zamanda Semerkant'ın tarihî ve kültürel dokusuna derin etkiler bırakmıştır. Bu etkiler, günümüzde turizm açısından da değerlendirilmektedir. Semerkandî'nin ilmî çalışmaları, bölgenin tarihî önemini artırmış ve ziyaretçileri cezbeden bir unsur hâline gelmiştir. Özellikle İslâmî ilimler sahasında eğitim almak isteyen öğrenciler ve tarihî mirasa ilgi duyan akademisyenler için türbesi ve eserleri büyük bir çekim merkezi oluşturmaktadır.

Semerkand, tarih boyunca bilim, sanat ve kültürün merkezi olmuş kadim bir şehirdir. Böylesine önemli bir ilim merkezinde yetişen Ebü'l-Leys es-Semerkandî, eserleriyle İslâm dünyasında derin etkiler bırakmıştır. Onun kaleme aldığı fıkıh ve tefsir çalışmaları, İslâmî düşünce sistematığının önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Bu durum, Semerkant'ın turistik cazibesini artırmış ve İslâm tarihi açısından önemli bir ziyaret noktası hâline gelmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde, Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin türbesi, sadece yerel halk için değil, uluslararası ziyaretçiler için de manevi bir çekim merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

İslâm dünyasında ilim ve irfanın simgesi hâline gelen büyük âlimlerin türbeleri, zamanla hem ilmî hem de turistik açıdan büyük bir öneme sahip olmuştur. Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin türbesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Türbenin bulunduğu bölge, hem Semerkand'ın kültürel mirasına katkı sunmakta hem de tarihî İslâmî şahsiyetlerin mirasına ilgi duyan ziyaretçileri cezbetmektedir. Yerel yönetimler ve turizm otoriteleri, Ebü'l-Leys es-Semerkandî gibi önemli isimlerin ilmî mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak adına çeşitli projeler geliştirmektedir. Böylece, sadece akademik dünyada değil, aynı zamanda turizm sektöründe de önemli bir değer olarak korunmakta ve tanıtılmaktadır.

Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin eserleri, İslâm hukuku ve ahlâkî değerler açısından büyük önem arz etmektedir. Onun “Tenbihü'l-Ġâfilîn” adlı eseri, ahlâkî öğretileri ile geniş kitlelere ulaşmıştır. Aynı şekilde, “Tefsîrü'l-Kur'ânî'l-Kerîm” adlı çalışması, rivayet tefsiri açısından büyük bir kıymete sahiptir. Bu tür eserler, özellikle İslâm ilimleriyle ilgilenen araştırmacılar için Semerkand'ı ziyaret etmeyi teşvik eden unsurlar arasında yer almaktadır. Böylece, ilmî miras sadece kitaplarda kalmamakta, ziyaretçiler tarafından yerinde tecrübe edilmektedir. Semerkand'ı

⁷ İbn Kutluboğa, *Tâcü't-Terâcim*, 45; Sem'ânî, *el-Ensâb*, 3/135; Zebîdî, *İthâfî's-Sâde*, 7/234; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*, 8/302; Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemü'l-Büldân*, 3/217.

ziyaret eden akademisyenler ve ilim talebeleri, onun yaşadığı coğrafyada ilmî birikimini daha iyi kavrama fırsatı bulmaktadır.

Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin ilmî mirası, sadece bir dinî ve akademik değer değil, aynı zamanda kültürel turizmin önemli bir unsuru olarak da değerlendirilmektedir. Semerkand'ın tarihî dokusuna yaptığı katkılar, modern turizm anlayışı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. İslâm kültür mirasını yerinde deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin türbesini ziyaret etmekle kalmayıp, onun yaşadığı dönemin ilmî atmosferini de anlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, türbe ve etrafındaki ilmî miras, kültürel turizmin bir parçası hâline gelmiştir.

Günümüzde turizm, sadece doğal güzelliklere ve tarihî yapılara değil, aynı zamanda düşünce tarihine ve ilmî mirasa da büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin ilmi mirası, İslâm düşünce tarihine ilgi duyan akademisyenler ve tarih meraklıları için önemli bir keşif alanı sunmaktadır. Bu noktada, türbenin bulunduğu alanın restore edilmesi, çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi ve ilmî toplantılarla bu mirasın canlı tutulması, turizme büyük katkılar sağlayacaktır. Ziyaretçilerin yalnızca fizikî bir mekân değil, aynı zamanda bir düşünce atmosferini de deneyimlemeleri, turizmin çok boyutlu bir hâl almasına katkıda bulunmaktadır.

Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin türbesinin turistik bir merkez hâline gelmesi, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Türbenin bulunduğu bölgeye yapılan ziyaretler, yerel ekonominin canlanmasına yardımcı olmaktadır. Ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve hediyelik eşya gibi harcamaları, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamakta ve yerel halk için ekonomik fırsatlar oluşturmaktadır. Ayrıca, ilmî mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması için müzeler, araştırma merkezleri ve kütüphaneler gibi projelerin hayata geçirilmesi, turizmi daha sürdürülebilir kılacaktır.

Sonuç olarak, Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin ilmî mirası, sadece akademik bir değer taşımakla kalmamakta, aynı zamanda kültürel ve dinî turizme de önemli katkılar sunmaktadır. Onun türbesi, tarihî ve ilmî bir mekân olarak ziyaretçileri kendine çekmekte, İslâmî ilimlerle ilgilenen araştırmacılar ve manevî bir atmosfer arayan ziyaretçiler için bir cazibe merkezi olmaktadır. Bu ilmî mirasın korunması ve turizme entegre edilmesi, Semerkand'ın tarihî kimliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak ve Ebü'l-Leys es-Semerkindî'nin ilmi ışığının nesiller boyunca parlamasına vesile olacaktır.

Sonuç

Ebü'l-Leys es-Semerkindî, Hanefî mezhebinin önde gelen âlimlerinden biri olarak, fıkıh, tefsir ve ahlâk alanında kıymetli eserler kaleme almış, yaşadığı dönemde ve sonrasında İslam dünyasında derin izler bırakmıştır. İlmi mirası, sadece Hanefî mezhebi çerçevesinde değil, genel İslam düşüncesinin gelişiminde de önemli bir yer tutmuştur. Semerkand'da yürüttüğü ilmî faaliyetler, şehrin bir ilim ve irfan merkezi hâline gelmesini sağlamış ve bu durum, bölgenin inanç turizmi açısından da bir cazibe merkezi olmasına katkıda bulunmuştur.

Özellikle fıkıh sahasında yazdığı eserler, Hanefî fikhının sistematik bir şekilde aktarılmasına katkı sağlamış; kelâmî görüşleri, Mâtürîdî geleneğiyle uyumlu olup Ehl-i Sünnet akidesinin muhafazasında etkili olmuştur. Tefsir çalışmaları, rivayet ve dirayet yöntemlerini harmanlamış, özellikle İsrâiliyyât rivayetlerine yer vermesi ve tasavvufî tefsire açılım göstermesi bakımından dikkate değerdir.

Eserleri Endülüs'ten Endonezya'ya kadar geniş bir coğrafyada okunmuş ve İslam dünyasının farklı bölgelerinde dinî hayatın şekillenmesinde etkili olmuştur. Türbesi ve ona

atfedilen makamlar, halk nezdinde büyük bir saygı görmüş ve ziyaret edilen önemli mekânlar hâline gelmiştir. Bu yönüyle, ilmi mirası günümüzde hem akademik çalışmaların hem de inanç turizminin konularından biri olmayı sürdürmektedir.

Sonuç olarak, Ebü'l-Leys es-Semerkindî, hem ilmi hem de manevi mirasıyla İslam dünyasında iz bırakmış büyük bir âlimdir. Onun eserleri ve fikirleri, geçmişten günümüze ilmî geleneğin yaşatılmasında önemli bir rol oynamış, Semerkand'ın kültürel ve dini kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, onun ilmî ve tasavvufî mirası, günümüz araştırmacıları için incelemeye değer bir alan olmaya devam etmektedir.

KAYNAKLAR

1. Ahıskavî, Mehmed b. Mustafa, *Revâmîzü'l-a'yân*, İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 2127-2128, yazma.
2. Bağdâdî, İsmâil Paşa, *Hedyetü'l-Ârifîn*, Beyrut, Dâr İhyâi't-Türâsi'l-'Arabî, ts.
3. Daiber, Hans, *The Islamic Concept of Belief*, Frankfurt am Main, Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1995.
4. Hamavî, Yâkût, *Mu'cemü'l-Büldân*, Beyrut, Dâru Sâdır, 1995.
5. Hatîb el-Bağdâdî, Ahmed b. Ali, *Târîhu Bağdâd*, Beyrut, Dâru'l-Fikr, 1997.
6. İbn Kutluboga, Muhammed b. Süleyman, *Tâcü't-Terâcim*, Kahire, Mektebetü'l-Hanefiyye, 1324.
7. İbn Tağrıberdî, Cemâleddin Ebü'l-Mehâsin, *en-Nücûmu'z-Zâhire fî Mülûki Mısr ve'l-Kâhire*, Kahire, Dâru'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1930.
8. İbnü'l-Esîr, Ali b. Muhammed, *el-Kâmil fi't-Târih*, Beyrut, Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1987.
9. Kazvîni, Zakariyyâ b. Muhammed, *Âşâru'l-Bilâd ve Ahbâru'l-İbâd*, Beyrut, Dâru Sâdır, 1960.
10. Kehhâle, Ömer Rızâ, *Mu'cemü'l-Mü'ellifîn*, Beyrut, Mektebetü'l-Müsennâ, 1957.
11. Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdullah, *Keşfü'z-Zunûn 'an Esâmi'l-Kütübi ve'l-Fünûn*, Beyrut, Dâr İhyâi't-Türâsi'l-'Arabî, 2008.
12. Kefevî, Abdullah b. Es'ad, *Ketâ'ibü A'lâmi'l-Ahyâr*, İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, nr. 3401, yazma.
13. Kureşî, Abdülkâdir b. Tâhir, *el-Cevâhirü'l-Muđiyye fî Tabakâti'l-Hanafiyye*, Beyrut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2008.
14. Leknevî, Abdülhay, *el-Fevâ'idü'l-Behiyye fî Tercemeti'l-Hanafiyye*, Beyrut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998.
15. Safedî, Halîl b. Aybek, *el-Vâfi bi'l-Vefeyât*, Beyrut, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-'Arabî, 2010.
16. Sem'ânî, Abdülkerîm b. Muhammed, *el-Ensâb*, Beyrut, Dâru'l-Fikr, 1980.
17. Sarıtaç, Ayşe, *Ebu'l-Leys es-Semerkindî'nin Hayatı, Eserleri ve Mâtürîdiyye'deki Yeri*, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2019.
18. Subkî, Tacüddin, *Tâcü't-Tarâcim*, Kahire, Mektebetü'l-Hanefiyye, 1322.
19. Yazıcı, İshak, *Ebu'l-Leys es-Semerkindî: Hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu*, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1982.
20. Zehebî, Şemseddin Muhammed, *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ'*, Beyrut, Resâle Yayınları, 1992.